

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 408 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	

NATIJALARGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISH SAMARALI BUDJET MENEJMENTINING OMILI SIFATIDA

N. Sheraliev

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish (NBY)ning konseptual asoslari hamda uning pirovard ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi tadqiq qilingan. Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishni amalga oshirishga qaratilgan budjet jarayonini isloh qilishning asosiy vazifalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish, budjet jarayoni, fiskal siyosat strategiyasi, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, budjet xarajatlarning optimallashtirilishi, yashirin iqtisodiyot, maqsadli dasturlar.

Abstract: This scientific article explores the conceptual foundations of result-oriented budgeting (ROB) and examines its ultimate socio-economic effectiveness. It highlights the key tasks involved in reforming the budget process to implement result-oriented budgeting.

Key words: result-oriented budgeting; budget process; fiscal policy strategy; socio-economic effectiveness; optimization of budget expenditures; shadow economy; targeted programs.

Аннотация: В данной научной статье исследованы концептуальные основы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), а также его конечная социально-экономическая эффективность. Освещены основные задачи реформирования бюджетного процесса, направленные на внедрение БОР.

Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат; бюджетный процесс; стратегия фискальной политики; социально-экономическая эффективность; оптимизация бюджетных расходов; теневой сектор экономики; целевые программы.

KIRISH

Mazkur ilmiy maqola natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishning konseptual asoslari va uning pirovard ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini tadqiq etishga bag'ishlangan. Dastlab, mavjud ilmiy-adabiy manbalar va rasmiy hujjatlar yordamida natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish konsepsiyasining nazariy jihatlari hamda uning xorijiy tajribada qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. So'ngra, O'zbekistonda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishni joriy etish imkoniyatlari, "O'zbekiston-2030" strategiyasi kabi yirik rivojlanish dasturlari kontekstida uning tutgan o'rni, amaliy ahamiyati va yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan muammolar o'rganiladi.

Shu bilan birga, budjet jarayonini yanada takomillashtirish, o'rta muddatli rejalashtirishni rivojlantirish, turli darajadagi budjetlar o'rtasida mas'uliyat va resurslarni aniq taqsimlash masalalariga ham e'tibor qaratiladi. Mazkur tahlillardan maqsad – natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish orqali rivojlanish dasturlarining natijadorligini oshirish, budjetning ijtimoiy-iqtisodiy yo'naltirilganligi va shaffofligini kuchaytirish, eng muhimi, aholi farovonligiga xizmat qiladigan ustuvor maqsadlar sari dadil qadamlar tashlash imkoniyatlarini o'rganishdir.

Umuman, ushbu maqola natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish metodologiyasining nazariy va amaliy asoslarini qayta ko'rib chiqish, O'zbekiston sharoitida uni hayotga joriy etish bosqichlari va istiqbollari tahlil qilish, shu bilan birga, davr talabiga mos ravishda budjet siyosatini tubdan isloh qilishga qaratilgan ilmiy-uslubiy qarashlar tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu jarayon iqtisodiy islohotlarda yangi paradigma sifatida namoyon bo'lib, davlat xodimlari, tadqiqotchilar hamda amaliyotchi mutaxassislariga budjet islohotlarining yo'nalishlari, afzalliklari va muammolari yuzasidan atroflicha xulosalar chiqarish uchun zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish nazariyasi va amaliyotini o'rganishda, avvalo, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan rasmiy hujjatlar, jumladan, "O'zbekiston-2030" strategiyasi [1], O'zbekiston Respublikasi "Budjet kodeksi" [2] hamda "Taraqqiyot strategiyasi-2026" kabi davlat dasturlari [3] muhim ahamiyatga ega. Ushbu hujjatlar O'zbekistonda budjet jarayonini isloh qilishning huquqiy asosini

shakllantiradi hamda budget mablag'larining unumli taqsimlanishi, ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni belgilab beradi. Xususan, "O'zbekiston–2030" strategiyasi [1] davlat xizmati sifatini yaxshilash hamda iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirish maqsadida budgetni natijaga yo'naltirish g'oyasini ilgari suradi. "Budget kodeksi" [2] esa budgetni rejalashtirish, ijro etish va hisobot berish mexanizmlarini takomillashtirish orqali natijaga asoslangan yondashuvning institutsional bazasini mustahkamlashda asosiy huquqiy manba hisoblanadi.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, Gamukin [4] o'z tadqiqotlarida davlat budgetini isloh qilishda "rezultatga asoslangan rejalashtirish" tushunchasini ilk bor iqtisodiy nazariya va amaliyotga keng joriy etgan mualliflardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuv, avvalo, davlat siyosatini amalga oshirishda resurslarni maqsadli va oqilona sarflash, budgetda belgilangan ko'rsatkichlarga erishish hamda ularga erishish darajasini baholash orqali davlat boshqaruvini samarali tashkil etish imkoniyatini beradi. Allen va Tommasi [5] o'tish davridagi davlatlarda davlat xarajatlarini boshqarish masalalarini ko'tarar ekan, natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish kontsepsiyasining eng muhim omillaridan biri sifatida o'rta muddatli budget rejalashtirish (Medium-Term Expenditure Framework – MTEF)ni ta'kidlaydi, chunki uzoq va o'rta muddatli maqsadlarni o'zaro integratsiya qilish resurslar taqsimotida barqarorlikni ta'minlaydi.

Dunyo amaliyotida natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan xalqaro moliya institutlari, xususan, Jahon banki [6] va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) [7] bu jarayonni davlat moliyasini boshqarishning (PFM) eng muhim yo'nalishlaridan biri deb hisoblaydi. Xususan, OECD [7] natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish orqali budget ko'rsatkichlarining aniqligi, shaffofligi hamda ular yuzasidan hisobot berish madaniyatining rivojlanishini ta'minlash mumkinligini qayd etadi. De Renzio [8] esa davlat moliya boshqaruv tizimini (PEFA) baholash orqali ko'plab davlatlarda natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish jarayoniga to'sqinlik qilayotgan institutsional cheklavlarni aniqlaydi va bu kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beradi.

O'zbekiston sharoitida natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish amaliyotining huquqiy va metodik asoslari, shuningdek, uni joriy etish jarayonidagi mahalliy xususiyatlar borasida Yo'ldoshev va Shodmonov [9] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar e'tiborga molikdir. Ushbu mualliflar O'zbekistonda budget jarayonini modernizatsiyalash sharoitida smeta usulidan sekin-asta maqsadli dasturiy yondashuvga o'tish zarurligini ta'kidlashadi. To'rayev [10] esa mintaqaviy budgetlar miqyosida natijaga yo'naltirilgan rejalashtirishni joriy qilish bo'yicha bosqichma-bosqich amaliy tavsiyalar ishlab chiqadi; bunda har bir hududning iqtisodiy potensialini inobatga olgan holda davlat dasturlarini shakllantirish, ularning ijrosini nazorat qilish muhim hisoblanadi.

Budget islohotlarining samaradorligi ko'p jihatdan yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish bilan bevosita bog'liq. G'ofurov [11] budget daromadlarini oshirish va norasmiy sektorda mehnat qilayotgan fuqarolarni legallashtirishda fiskal instrumentlarning roli xususida keng qamrovli ilmiy tahlil o'tkazadi. Spot.uz [12] portalida keltirilgan ma'lumotlar O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning mavjud ko'lamini yoritish bilan birga, uning iqtisodiy xavfli jihatlari ham ko'rsatib beradi. Wikipedia'dagi rus tilidagi maqola [13] esa natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirishning asosiy tushunchalari, shakllanish tarixi va turli mamlakatlardagi dastlabki tatbiq tajribalarini umumlashtirib, mavzuning nazariy jihatlari boyitishda yordam beradi.

Yuqoridagi manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish O'zbekiston budget islohotlarida markaziy o'rinni egallashi mumkin. Bir tomondan, xalqaro tajriba natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirishning samaradorligini namoyish etayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, milliy qonunchilik va strategiyalar [1][2][3] uning joriy etilishi uchun zarur bo'lgan mexanizmlarni bosqichma-bosqich kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, yashirin iqtisodiyot ko'lami [11][12], budget jarayonida institutsional cheklavlarni [8] va o'rta muddatli rejalashtirish bo'yicha amaliy tajribaning cheklanganligi [5] kabi omillar mazkur tizimni to'liq joriy etish yo'lida jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Biroq, hududiy darajada va sektorial kesimda [9][10] natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish elementlarini hayotga tatbiq etish bo'yicha o'sib borayotgan amaliy tajriba uni yanada kengroq tatbiq qilish uchun poydevor yaratadi.

Umuman olganda, adabiyotlar sharhidan ko'rinib turibdiki, natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish milliy va xalqaro miqyosda budgetning sifatini oshirish, uning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini ta'minlash, shaffoflikni kuchaytirish, shu jumladan, yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishga xizmat qiluvchi zamonaviy yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda. Shu bois, kelgusidagi tadqiqotlar, ayniqsa, O'zbekistonning o'ziga xos iqtisodiy-ijtimoiy sharoitlarini hisobga olgan holda, natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish metodologiyasini chuqurroq takomillashtirish, o'rta muddatli rejalashtirish amaliyotini kengaytirish hamda monitoring va baholash tizimini rivojlantirish masalalariga qaratilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqola doirasida olib borilgan tadqiqotlarni ilmiy bilishning ilmiy abstraksiyalash usulidan foydalanilgan. Empirik usullardan statistik kuzatish, taqqoslash, tahlil va sintez usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi sharoitdagi fiskal siyosat strategiyasining konseptual asosini barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish, aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil etish, aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish, xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish, mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatlari ta'minlash kabi g'oyalarni o'zida mujassamlashtirgan, strategik rivojlanishning o'rta muddatli kompleks dasturi hisoblangan "O'zbekiston–2030" strategiyasi tashkil qiladi.

Ushbu strategiyada ham "Taraqqiyot strategiyasi"da belgilangan maqsadlar mantiqan uzviy bog'langan bo'lib, Konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligini 2024-yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 4 foizdan va 2025-yildan boshlab esa YalMga nisbatan 3 foizdan past miqdorda ta'minlash belgilangan. Bunda budjet xarajatlarini optimallashtirish, ularning maqsadli va manzilli sarflanishini hamda yuqori ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari asosida amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" amaliyotiga o'tish belgilangan.

Davlat moliyasida natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish (NBY) – bu davlat va mahalliy budjetlarni rejalashtirish va ijro etishning uslubiy yondashuvi bo'lib, u davlatning maqsadlari, vazifalari va funksiyalariga muvofiq budjet siyosati ustuvorliklari bo'yicha mablag'larni taqsimlash usullarini qo'llaydi va davlat budjetining o'zgarishini hisobga oladi. Bundan tashqari, budjetlashtirishga yondashuv ko'rsatkichlarning miqdoriy va sifat jihatlari bo'yicha erishilgan natijalarni baholash orqali budjet mablag'larini sarflash samaradorligini monitoring qilishni o'z ichiga oladi. Biroq, "budjet" va "maqsadli-dasturga yo'naltirilgan yondashuv" tushunchalarini farqlash zarur – ular mazmunan bir-biriga to'liq mos kelmaydi (1-rasm).

1-rasm. Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish amalga oshirishga qaratilgan budjet jarayonini isloh qilish konsepsiyasi¹.

Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirishni amalga oshirishga qaratilgan budjet jarayonini isloh qilish konsepsiyasi quyidagi asosiy vazifalarni o'z ichiga oladi:

O'zbekiston Respublikasi budjet tasnifini xalqaro standartlar talablari asosida takomillashtirish, budjet tasnifi bilan integratsiyalashgan budjet hisobi uchun hisoblar rejasini joriy etish, hisoblash usuliga asoslangan hamda funksiyalar va dasturlar bo'yicha xarajatlarni hisobga olishni ta'minlash.

Mavjud va yangi qabul qilingan xarajat majburiyatlarini tahliliy turkumlash orqali budjetni tuzish va ko'rib chiqish tartiblarini soddalashtirish. Mavjud majburiyatlar, agar ularni bekor qilish yoki to'xtatib turish to'g'risida

1 Internet rasmiy manbalari asosida muallif ishlanmasi/

qaror qabul qilinmagan bo'lsa, budgetning xarajatlar qismiga so'zsiz kiritilishi shart. Yangi xarajat majburiyatlari esa ularning amal qilish muddati davomida tegishli moliyaviy imkoniyatlar mavjud bo'lsa va kutilayotgan samaradorligi majburiy baholangan holda belgilanadi. Har yili bir yil oldinga siljiriladigan uch yillik davr uchun budgetni rejalashtirish subyektlari o'rtasida ajratmalarni taqsimlashning istiqbolli moliyaviy rejasini ishlab chiqish metodologiyasini yanada takomillashtirish, shuningdek, uzoq muddatli istiqbolli moliyaviy rejani shakllantirish va tasdiqlash metodologiyasini ishlab chiqish.

Idoraviy maqsadli dasturlarni shakllantirishning budget jarayoniga amaliyotda joriy etish, ularning doirasida smeta asosida amalga oshiriladigan budget xarajatlarining salmoqli qismini qamrab olish. Aniq shakllangan va miqdoriy o'lchanadigan samaradorlik ko'rsatkichlari bilan tarmoqlararo xarakterga ega yirik va uzoq muddatli investitsion, ilmiy, texnik hamda tarkibiy loyihalarni hal qilish uchun federal maqsadli dasturlarni yo'naltirish.

Uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan budget resurslari hajmini prognozlash uslubiyotini takomillashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning o'rta muddatli ustuvor yo'nalishlariga muvofiq ravishda va budget mablag'lari doirasida ularni budget dasturlari boshqaruvchilari o'rtasida belgilangan maqsadlarga erishishning rejalashtirilgan darajasiga qarab taqsimlashga o'tish.

2005-yilda tashkil etilgan viloyat va shahar moliyasini isloh qilish jamg'armasi doirasida tanlov asosida tanlab olingan hududiy va shahar budgetini isloh qilish dasturlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish.

Zamonaviy sharoitda yashirin iqtisodiyot va uning ko'lamini kamaytirish strategik tavsifga ega islohotlarning pirovard maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda davlat budgetining fiskal instrumentlari muhim makroiqtisodiy vositalardan biri hisoblanadi.

Rasmiy internet manbalarining tasdiqlashicha, O'zbekistonda davlat budgeti zarar ko'rayotgan yashirin iqtisodiyotning hajmi 30 trln so'mga baholanmoqda, yalpi ichki mahsulotning yashirin iqtisodiyot hisobiga yo'qotishlar hajmi esa 135 trln so'mni tashkil qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev yashirin iqtisodiyotga to'xtalib, uni haqqoniy ishlayotgan tadbirkorlar uchun katta to'siq bo'layotganini alohida ta'kidladi².

Xususan, 2023-yilda xizmatlar sohasidagi yashirin iqtisodiyot hajmi 140 trln so'mni, qurilishda – 50 trln so'mni, sanoatda esa 40 trln so'mni tashkil etgan. Yashirin iqtisodiyotning vujudga kelishida soliq tizimi muhim rol o'ynamoqda. Jumladan, 2023-yilning o'zida 27 ming qurilish kompaniyasidan 10 947 tasi yoki 41 foizi o'z hisobotlarida atigi 1 nafar rasmiy xodim mavjudligini ko'rsatgan.

Qarib 5 million kishi norasmiy sektorda ishlamoqda. Tadbirkorlar ularga oylik ish haqini to'laydi, biroq ushbu oylikdan soliqlar budgetga to'lanmayapti. Kover asosidagi ish haqi to'lash tizimi, bir tomondan, ish haqi xarajatlarini minimallashtirish orqali tannarxni kamaytirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, hisoblangan ish haqidan soliq to'lamaidan uning nominal qiymatini maksimal darajada saqlab qolishga intilish natijasida vujudga kelmoqda.

Masalan, Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan BM Group kompaniyasi atigi 3 nafar rasmiy ishchini ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa-da, amalda 20 mlrd so'mlik 62 ta kvartirani qurgan. Yoki 5 000 nafar oziq-ovqatchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari o'rtacha 25 gektardan yer maydoniga ega bo'la turib, har biri shtatda atigi 1 nafar xodimni ro'yxatga olgan. Umuman, fermer xo'jaliklarida ishlayotgan xodimlarni ro'yxatga olmaslik yoki ularga rasmiy tarzda juda past oylik ish haqi to'lash holatlari ko'p uchraydi. Bu holat asosan fermer xo'jaliklarining rentabellik ko'rsatkichlarining pastligi, davlat xaridlari tizimi orqali asosiy mahsulotlar narxining bozordagi real qiymatidan farqlanishi natijasida yuzaga kelmoqda.

Shuningdek, natura shaklidagi ish haqi bo'yicha hisob-kitoblar ham davlat budgeti uchun real yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda.

Fiskal instrumentlar asosida yashirin iqtisodiyotni kamaytirishning samarali yo'llaridan biri – tadbirkorlik subyektlari ishlab chiqarish hajmi va sig'imiga qarab, ular uchun yollanma ishchilar soni bo'yicha me'yorlar joriy qilishdir. Biroq bu me'yorlarni belgilashda tadbirkorlik subyektlari faoliyatining tarmoq xususiyatlarini inobatga olish muhimdir.

Shuningdek, moliyaviy barqaror faoliyatga asoslangan reyting tizimini joriy etish va ushbu reytingda yuqori ko'rsatkichlarga ega tadbirkorlik subyektlari uchun barcha tekshiruvlarni bekor qilish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ilmiy-nazariy tadqiqotlarimiz natijasida quyidagi xulosalar tizimlashtirildi:

Hozirgi sharoitdagi fiskal siyosat strategiyasining konseptual asosini barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish, aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil etish, aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish, xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish, mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli

² Qarang: <https://www.spot.uz/ru/2023/04/04/shadow-economy/>

ta'minlash kabi g'oyalarni o'zida mujassamlashtirgan, strategik rivojlanishning o'rtta muddatli kompleks dasturi hisoblangan "O'zbekiston–2030" strategiyasi tashkil qiladi³.

Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish budjet tizimi xarajatlarining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi samarali usullarni o'zida mujassamlashtiradi.

Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimini joriy etish orqali budjet resurslarini samarali boshqarish, ularning shaffofligi hamda manzilli va maqsadli sarflanishini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son Farmoni. (2023-yil 11-sentyabr). "O'zbekiston – 2030" Strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi "Budjet kodeksi" (oxirgi o'zgartirish va qo'shimchalar bilan). (2020). <https://lex.uz/uz/docs/2304138?ONDATE=01.01.2025>
3. "Taraqqiyot strategiyasi – 2026". (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni asosida qabul qilingan). <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. Гамукин В. (2005). Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат. Вопросы экономики, (2), 4–22
5. Allen, R., & Tommasi, D. (2001). Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. Paris: OECD. 45–52, 79–92.
6. World Bank. (2013). Beyond the Annual Budget: Global Experience with Medium-Term Expenditure Frameworks (MTEF). Washington D.C.: World Bank. 23–36, 57–62.
7. OECD. (2019). Performance Budgeting: Linking Funding and Results. Paris: OECD Publishing. 11–28, 45–51.
8. De Renzio, P. (2009). Taking Stock: What do PEFA Assessments tell us about PFM Systems across Countries? London: ODI. 5–12, 28–32.
9. Yo'ldoshev, S., & Shodmonov, S. (2021). Davlat moliyasini modernizatsiyalash sharoitida budjet jarayonini isloh qilish ustuvor yo'nalishlari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (2), 35–42.
10. To'rayev, U. (2022). Mintaqaviy budjetlarni natijaga yo'naltirish masalalari. Moliya va bank ishi ilmiy jurnalining maxsus soni, 57–64.
11. G'ofurov, D. (2023). Yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirish bo'yicha fiskal instrumentlarning roli. Toshkent Moliya Instituti ilmiy konferensiya materiallari, 2-qism, 114–118.
12. Spot.uz. (2023). Shadow Economy in Uzbekistan: Current Trends and Future Outlook.
13. Wikipedia. (2021). Бюджетирование, ориентированное на результат (Performance Budgeting).

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" Strategiyasi to'g'risida PF-158-son Farmoni / Toshkent sh., 2023-yil 11-sentyabr / <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>